

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

БАНКЛАРНИ ДАРОМАДИГА ТАЪСИР ҚИЛАДИГАН ОМИЛЛАРНИ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Ғафуров Умиджон Баҳодир ўғли

Тошкент давлат иқтисодий университетининг мустақил изланувчиси, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги, Иқтисодий жинойятларга қарши курашиш департаментининг, Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар бўлими инспектори

Аннотация: Умумий маълумот: Тижорат банклари иқтисодийнинг муҳим бўлини бўлиб, уларнинг даромадлари молиявий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишида катта аҳамият касб этади. Махсус маълумот: "Микрокредит" АТБ фаолиятини таҳлил қилиш орқали банк даромадига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш мумкин. Билимдаги бўшлиқ: Ўзбекистонда банк даромадларининг шаклланиши ва уларга таъсир қилувчи омилларнинг комплекс эконометрик таҳлили ҳали тўлиқ ўрганилмаган. Мақсад: Ушбу тадқиқот "Микрокредит" АТБ даромадига таъсир қилувчи омилларни эконометрик моделлар орқали таҳлил қилишга қаратилган. Натижалар: Олинган натижалар банк даромадларини оширишида қандай иқтисодий стратегияларни қўллаш мумкинлигини кўрсатади. Янгилик: Тадқиқот "Микрокредит" АТБ мисолида банк даромадларига таъсир қилувчи омилларни комплекс иқтисодий таҳлил асосида баҳолайди. Амалий аҳамият: Тадқиқот натижалари банклар ва молиявий институтлар учун даромадларнинг самарали бошқаруви бўйича тавсиялар ишлаб чиқишида фойдаланилиши мумкин.

Калим сўзлар: тижорат банк, жинойий йўл, легаллаштириш, молиявий операциялар, интеграция, тақсимлаш, омиллар, актив, даромад, прогноз.

Кириш

Жаҳонда банк сектори юқори даражада тартибга солинувчи тармоқ бўлиб, унинг барқарорлиги мамлакат тўлов тизими учун ҳам жуда долзарб ҳисобланади. Банк фаолиятини тартибга солиш, жинойий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги талаблар ва қоидаларга риоя қилиш тижорат банклари учун долзарб аҳамият касб этади. Шу билан бирга жаҳон ҳамжамияти томонидан жинойятчиларга қарши курашиш чора-тадбирлари ноқонуний даромадлардан фойдаланиш имкониятларини чеклайди. Шу боис жинойий шахсларда «ноқонуний» пулларни ювиш операциялари деб номланган пул амалиётларининг келиб чиқишини қонуний тавсифини бериш бўйича турли услубларга нисбатан талаб юқорилигича қолмоқда. Хусусан, биргина РФ олдинги йилларда жинойий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга қарши курашиш доирасида иштирок этган 100 тадан ортиқ банклар лисензияларидан маҳрум бўлди. Бунда иқтисодий зарар 91,0 млрд. рублдан ортиқни ташкил этган. Тижорат банкларида жинойий даромадларни легаллаштиришга қарши курслашиш функциясини самарали ташкил этишни қатор зарурий

омиллари мавжуд бўлиб, улар қаторига молиявий хавфсизликка нисбатан таҳдидларнинг кучайиши, инсофсиз хўжалик субъектлари учун жиноий даромадларни қонунийлаштиришга имкон берадиган жаҳон молия бозорлари, хусусан, оффшор худудларнинг мавжудлиги кабиларни киритиш мумкин.[1]

Ўзбекистонда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимини жорий этиш бугунги куннинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда. “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясида “пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи таъкилотларнинг ички назорат хизматлари самарадорлигини мазкур таъкилотлар фаолиятининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда таҳлил қилиш ватаҳлил натижалари бўйича ички назорат хизматлари фаолиятини кучайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш” Аввало, ушбу ислохотларнинг туб замирида Давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёев томонидан илгари сурилган устувор вазифа “Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган асосий тамоилга мувофиқ барча ресурслар, имкониятлар халқимиз манфаатлари йўлида сафарбар этилиши бугунги куннинг муҳим йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилган.[2]

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда, мамлатимиз банкларини даромадлари ортиб бориши билан бир қаторда жиноий жадаромадларни легаллаштириш масаласига ҳам кенг тўхталиб ўтилмоқда. Сўнги йилларда Ўзбекистонда банклари тизимида жиноий даромадларини назорат қилиш ва уларни легаллаштириш масалаларига ҳукуматимиз томонидан катта эътибор берилмоқда. Биз тадқиқотимизда “Микрокредит” АТБнинг даромадларига таъсир қилувчи омилларининг таъсири эконометрик модел асосида таҳлил қилинган ҳолда 2030 йилга даромадлари прогнози қилинган. Жумладан, Тадқиқотимизни мазкур параграфда “Микрокредит” АТБнинг даромадлари, хусусан фоизли ва фоизсиз даромадларига таъсир қилувчи омилларнинг авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL estimation) ёрдамида эконометрик моделлаштириш назарда тутилган. Соғлиқни сақлаш соҳаси харажатларни ўзгаришига таъсири қилувчи омиллар қилиб қуйидаги омиллар танланган. [3]

“Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадлари таъсир қилувчи омиллар банкнинг активлари, кредитлари, капитали ва депозитларини таъсири даражаси ўртганилган. Хусусан, тобе ўзгарувчи сифатида банкнинг фоизли даромади танланган, мустақил ўзгарувчиларга эса, банкнинг активлари, кредитлари, капитали ва депозитлари танланиб ва унга таъсир қилувчи мустақил ўзгарувчиларни таъсири эконометрик модел асосида баҳоланди. Танланган маълумотлар базаси 2018 йилдан 2024 йилларни чоракли маълумотларни ўз ичига олади. Ушбу маълумотлар асосида банкнинг даромадларини ўзгаришига таъсир қилувчи омиллар ҳисобланган активлари, кредитлари, капитали ва депозитлари асосида мураккаб эконометрик усулларга асосланган авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели шакллантирилди.[4]

Биринчи бўлиб авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели Песаран ва Шиннинг тадқиқотларида эрки ва эркисиз ўзгарувчиларининг узоқ ва қисқа муддатда коинтеграциясини аниқлаш учун фойдаланилган . Йохансен ва Юзелиус коинтеграция тадқиқотидан фарқли равишда уларининг тадқиқотлари хар бир ўзгарувчиларининг узоқ муддата коинтеграциясини вектор кўрсаткичлари орқали аниқлашни кўрсатган. Авторегрессив

тақсимланган лаг (ARDL) модели хусусияти шундан иборатки, мустақил ўзгарувчилар билан тобе ўзгарувчилар ўртасидаги узоқ муддатли боғланишда ўзгарувчилар нолинчи айирма $I(0)$ ва биринчи айирма $I(1)$ бўлиши лозим. Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделининг қулайлик тумонлари қуйидагилардан иборатдир.[4]

Биринчидан, Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели регрессиядаги ўзгарувчиларнинг эндогенлик муаоммосини ҳал қилади. Чунки, ўзгарувчиларнинг қолдиқлари корреляцияни эркинлигини таъминлайди.

Иккинчидан, тобе ўзгарувчи билан мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликни ҳар бири бўйича коинтеграциясини аниқлайди. Натижасида, эркили ўзгарувчи билан эндоген ўзгарувчиларнинг боғлиқликдаги муаоммоларни камайтиришни амалга оширади.

Учинчидан, ўзгарувчилар ўрачидаги боғлиқликларни кўп координатли векторлар орқали коинтеграцияни аниқлашни имкони беради.

Тўртинчидан, авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели ўзгарувчиларнинг ўртасидаги коинтеграцияни узоқ муддатли бўлиши билан бирга қисқа муддатда бўлишини ҳам аниқлай олади. [5]

Тадқиқотда мизда инвестиция фондида таъсир қилувчи омиллар орқали авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделини шакллантиришда қуйидаги босқичларни амалга оширилди. Биринчи навбатда ўзгарувчиларнинг ягона илдиз тестини ўтказиш лозим. Биз макур тестини олдинги параграфда амалга оширилган. Шуннинг инобатга олган ҳолда биринчи босқичда танлаган ўзгарувчилар ўртасида узоқ муддатли боғланиши аниқлаш мақсадида авторегрессив тақсимланган лаг ARDL регрессион моделини шакллантира миз. Ушбу моделган асосан танлаган ўзгарувчиларнинг қуйидагича белгалаб олинган. Эркили ўзгарувчини ҳисобланган банкнинг фоизсиз даромадлари хажми (*nic*) ва эркили ўзгарувчиларни эса, банкнинг активлари (*as*), кредитлари (*cr*), капитали (*ca*) ва депозитлари (*dep*) қилиб белгиланган. Банкнинг фоизсиз даромадлари хажми таъсир қилувчи омиллар таъсирини қуйидаги содда математик формула кўринишида ифода қила миз.[6]

$$NIC = f(AS, CR, CA, DEP,)$$

Бу ерда,

NIC – “Микрокредит” АТБнинг фоизсиз даромадлари жами;

AS – “Микрокредит” АТБнинг активларининг жами;

CR – “Микрокредит” АТБнинг кредитларининг жами;

CA – “Микрокредит” АТБнинг капиталанинг жами;

DEP – “Микрокредит” АТБнинг депозитларининг жами.

Юқорида аке этирилган формула оддий функционал боғлиқликни ифодалаш билан бирга эркили ва эркили ўзгарувчилар таркибини изохлаб беради. Биз таҳлил қилаётган маълумотлар 2009-2017 йилларнинг бўлган маълумотлар асосида амалга оширилган бўлиб, танланган маълумотлар маълумотлар асосида динамик қаторда (time series) эконометрик таҳлил амалга оширилган. Ушбу эконометрик таҳлилимизни Песаран ва Шиннинг авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модел орқали эркили ва эркили ўзгарувчиларнинг ўзоқ ва қисқа муддатли боғлиқлигини аниқлаш учун мазкур моделда таҳлил қилишни амалга оширдик. Ушбу моделни қулайлиги шундан иборатки, танланган ўзгарувчилар бир – бири билан узоқ

муддатли ва қисқа муддатли боғланиш мавжудлигини ва келажакда қайси ўзгарувчиларни таъсири юқори эканлигини аниқлаш имконини беради. Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модел эконометрик таҳлилни амалга ошириш учун бирлик илдиз тестини орқали ўзгарувчиларнинг стационар ҳолати аниқланади. Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделини асосчиси Песаран, Шин ва Смит назариясига асосан танланган ўзгарувчилар $I(0)$ ва $I(1)$ нолчи айрма ва биринчи айрма билан биргаликда коинтеграция мавжудлигини тадқиқотларида изоҳлаб берганлар. Биринчи навбатда, иккала инвестиция фондларининг соф активлари ва унга таъсир қилувчи омилларининг натурал логарифга ўтказиб олган ҳолда трендини Eviews дастури асосида акс эттирамиз.[7]

“Микрокредит” АТБнинг фоизсиз даромадлари ва уларга таъсир этувчи омиллар маълумотлари (2018-2024 йиллар)

1-расм маълумотлари таҳлил қиладиган бўлсак, “Микрокредит” АТБнинг маълумотларида ичида соф активларининг маълумотлари эрксиз ўзгарувчи ҳисобланган фоизсиз даромадлари жами тренди нобарқорор кўришиб нолинчи айирмада стационар эмаслиги кўришиб турибди. Шунингдек, банкнинг эркили ўзгарувчиси ҳисобланган активлар, кредитлар, капитал ва депозитлар ҳам тренди нобарқорор кўришиб нолинчи айирмада стационар эмаслиги яққол кўришиб турибди. Сабаби шундан иборатки, динамик қаторлар қисқа вақт даврда бакнинг умумий даромади кескин тушиб, кескин кўтарилиши кузатилмоқда. Шунингдек, банк активларининг йиллар кеимида кескин ўсиш тенденциясида бўлган. Шу билан бирга, банк кредитлар ҳажмини ошириб боришини ҳам кўришимиз мумкин. Жумладан банк депозити билан капиталлари танланган даврда кекин тушиш ва кескин кўтариш трендида бўлганлигини кўришимиз мумкин. Юқорида кўрсатилган ўзгарувчиларининг кўрсаткичлари барқарорлигини текшириш учун ягона илдиз тестига асосланган ҳолда кенгайтирилган Дикки-Фуллер тести орқали аниқлаймиз (1-жадвал).[8]

1-жадвал. Бирлик илдиз тести (unit root test)

Ўзгарувчилар	Кенгайтирилган Дикки-Фуллер тести (ADF)		Филлипс-Перрон тести (PP)	
	констант (constant)	тренд (trend)	констант (constant)	тренд (trend)
	Биринчи айирма			
$\Delta lnic$	-3.575077**	-3.752309**	-2.915775**	-2.719938**
$\Delta lnca$	-2.960401**	-2.866201**	-2.935196**	-2.866201**
$\Delta lndep$	-2.923032**	-2.818594**	-2.896451**	-2.818594**

*** 1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини кўрсатади.

1-жадвалга асосланган ҳолда ўтказилган кенгайтирилган Дикки-Фуллер шуни кўрсатадики, банкнинг фоизсиз даромадлари кўрсаткичи биринчи айирмада барқарор ҳисобланиб, ушбу кўрсаткичнинг эҳтимоллик даражаси 5 фоиздан кичик бўлгани учун биринчи айирма гипотезасини қабул қиламиз. Унга асосан банк активларининг биринчи айирмада статистк муҳимлиги 5 фоиздан кичики бўлиб, стационарликлигини ишончлиги даражаси 95 фоиз ишончли ҳисобланади. Ушбу банкнинг депозитлари жами кўрсаткичлари биринчи айирмада ҳам барқарор бўлиб, мазкур кўрсаткичнинг статистик муҳимлиги 5 фоиздан кичик бўлиб,

барқарорлигини ишончилиги даражаси 95 фоиз ишончли эканлигини кўрсатади. Ўзгарувчиларнинг барқарорлигини аниқлашда кенгайтирилган Дикки-Фуллер ягона илдиз тестидан ташқари, Филлипс-Перрон тестлари ҳам мавжуд бўлиб, юқоридаги жадвалда Филлипс-Перрон ягона илдиз тестини ўтказганимизда банкнинг фоизсиз даромадлари жами, активлари жами ва депозит жами кўрсаткичлари биринчи айирмада барқарор бўлиб, уларнинг статистик муҳимлиги 5 фоиздан кичики бўлиб, нолинчи гипотезага асосан ушбу иккала кўрсаткичларнинг тренди стационар ҳисобланади. [9]

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, “Микрокредит” АТБнинг фоизсиз даромадларига таъсир қилувчи омилларнинг динамик динамик қаторлар маълумотларини барқарорликка (Augmented Dickey-Fuller (ADF) тестга текширганимизда банкнинг фоизсиз даромади, активларининг жами ва депозитларининг жами кўрсаткичлари биринчи айирмада барқарор ҳисобланади. Ушбу банкнинг фоизсиз даромади, активларининг жами ва депозитларининг жами кўрсаткичлари маълумотлари тренд асосида барқарорлигини кенгайтирилган Дикки-Фуллер тестини ўтказганимизда, биринчи айирмада ушбу кўрсаткичларнинг трендлари барқарорлиги аниқланди. [10]

Бирлик илдиз тестидан кейин ўзгарувчилар ўртасида коинтеграция мавжудлигини аниқлаш мақсадида ARDL боғлиқлик (bounds test) тестини амалга оширамиз. Унга асосан, гипотеза текширишни амалга оширамиз. Гипотезани текширишни қуйдагича амалга оширамиз: нолинчи гипотеза (H_0): узоқ муддатли боғланиш мавжуд эмас, (H_1) узоқ муддатли боғланиш мавжуд. ARDL боғлиқлик (bounds test) тестини қуйидаги жадвалда акс эттирилган (-жадвал).

2-жадвал. ARDL боғлиқлик (bounds test) тести. Нолинчи гипотеза (H_0): узоқ муддатли боғланиш мавжуд эмас

Статистик тест	Қиймати	К
F-статистика	5.649393*	2
боғлиқликни муҳим қиймати		
муҳимлик даражаси	I(0) боғлиқлик (bound)	I(1) боғлиқлик (bound)
10%	3.17	4.14
5%	3.79	4.85
2,5%	4.41	5.52
1%	5.15	6.36

*** 1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини кўрсатади.

2-жадвалдаги тест натижалари шуни кўрсатадики, ўзгарувчилар ўртаси ўзоқ муддатли боғланиш мавжудлигини кўрсатади. Боғлиқлик (bounds test) тести F-статистика 5.649393 ни ташкил этган бўлса, боғлиқлик қийматини статистик муҳимлиги 10% дан юқорилиги эканлиги эркин ўзгарувчи $\Delta \ln ic$ билан эркин ўзгарувчилар бўлмиш $\Delta \ln ca$ ва $\Delta \ln dep$ узоқ муддатли боғланиш борлиги мавжуд. Чунки, гипотеза текшируви шуни кўрсатадики, (H_0): узоқ муддатли боғланиш мавжуд эмаслигини рад этиб, (H_1) узоқ муддатли боғланиш мавжуд гипотезасини қабул қилган. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, эркин ва эркин ўзгарувчилар ўртасида узоқ муддатли коинтеграция мавжудлигини кўрсатади. Коинтеграция мавжудлиги исботлангандан сўнг узоқ муддатли боғланишни ARDL модели ёрдамида аниқлаймиз:

$$\Delta \ln ic_t = \varphi_0 + \beta_1 \ln ca_{t-1} + \beta_2 \Delta \ln dep_{t-1} + \varepsilon_t$$

Юқоридаги формулага асосан, эконометрик таҳлилимизда “Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадларига таъсир қилувчи омилларни таъсири даражасини ARDL усулидан фойдаланиб, узоқ муддатли боғлиқлик тестини ўтказилди. Ушбу тест натижаларини қуйидаги жадвалда ўз аксини топган (-жадвал).

3-жадвал. Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделида баҳолаш¹

Ўзгарувчилар	ARDL(1, 1, 1)			
	Коэффициент	Стандарт хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
$\Delta \ln ic E(-1)$	0.933936	0.016176	57.73597	0.0000
$\Delta \ln ca$	2.202009	0.055078	39.97971	0.0000
$\Delta \ln ca (-1)$	-2.062221	0.074321	-27.74762	0.0000
$\Delta \ln dep$	-2.994410	0.064624	-46.33575	0.0000
$\Delta \ln dep (-1)$	2.810501	0.089759	31.31168	0.0000
C	0.933936	0.016176	57.73597	0.0000
Моделни мезонлари				
Қолдиқлар квадрати		0.997586		
Ўзгарган қолдиқлар квадрати		0.996983		
F-статистика		1653.034		
Эҳтимоллик (F-статистика)		0.000000***		

*** 1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини кўрсатади.

3-жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, “Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадларига ARDL коэффициентларидан банкнинг капитал жами қиймати ижобий таъсир қилмоқда. Шунингдек, бироқ, банкнинг депозити жами қиймати салбий таъсир қилиши ўз аксини топган. Бошқа омиллар ўзгармаган (*ceteris paribus*) ҳолда банкнинг капитал жами қиймати бир фоизга ошса, ушбу банкнинг фоизли даромади қиймати 2.20 фоизга ортишига олиб келади. Банкнинг депозит қийматини бир фоизга ортса, банкнинг фоизли даромади қиймати 2.99 фоизга камайишини кўрсатмоқда.

Қўлланилган дастур Шварц мезонига асосан тақсимланган лаглар ичидан энг оптималини автоматик равишда танлагани сабабли, лаглар комбинацияси учун Шварц мезони коэффициентларини кўриб чиқамиз (2- расм).

Akaike Information Criteria (top 20 models)

2-расм. Шварц мезони (топ 20 та модел)

Акаике ва Ханна-Квин мезонларидек, Шварц мезонда ҳам энг кичик қийматли модел танланади. – расмдан кўриниб турибдики, ARDL лаглар тақсимои ичида энг кичик қиймати эга бўлгани, яъни энг оптимал модел танлови (1,2) комбинацияли тақсимиланган лаг бўлиб, шу тақсимот асосида юқоридаги -жадвалдаги натижа келиб чиққан.

Эконометрик таҳлилда мукамал ва батафсил натижага эришиш учун ARDL моделида қисқа ва узоқ муддатли боғлиқликни текшириш мақсадга мувофиқдир. Қисқа муддатли боғлиқликни ўтказиш учун эконометрик моделга хатоликни тўғрилаш механизми элементларини қўйиб, қуйидаги кўринишга келтирамиз

$$\Delta \ln ic_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta \ln ca_{t-i} + \sum_{i=1}^q \alpha_i \Delta \ln dep_{t-i} + \gamma ECM_{t-1} + \varepsilon_t$$

Бу ерда;

α_0 – константа, ε_t – стандарт хатолик, $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ – қисқа муддатли коэффициенти, β_1, \dots, β_5 – узоқ муддатли эластиклик, ECM – хатоликни тўғрилаш коэффициенти, γ – ўзгариш тезлиги (ўзгарувчанлик коэффициенти).

4- жадвал. Коинтеграция шакли ва қисқа муддатли боғлиқлик тести

Ўзгарувчилар	Коэффициент Т	Стандарт хатолик	t- статистика	Эҳтимоллик
D(DLNCAPITAL)	2.202009	0.055078	39.979710	0.0000***
D(DLNDEPOSIT)	-2.994410	0.064624	-46.335750	0.0000***
CointEq(-1)	-0.066064	0.016176	-4.084053	0.0006***
$\text{Cointeq} = \text{DLNINTEREST_INCOME} - (2.1160 \cdot \text{DLNCAPITAL} - 2.7838 \cdot \text{DLNDEPOSIT} + 0.0077)$				

*** 1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини кўрсатади.

4-жадвал маълумотлари асосида коинтеграция шакли ва қисқа муддатли боғлиқлик тести амалга оширилган. Хатоликлар тўғриланганидан банкнинг фоизли даромадларига банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати таъсир қилиши аниқланди. Банкнинг капитал қиймати ижобий таъсир қилади. Бироқ, эса, банкнинг депозитлар қийматини салбий таъсир қилишини кўрсатади. Чунки, гипотеза текширувига асосан банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати коэффициентлари эҳтимоллик қиймати 0.0000 ни ташкил қилиб, ижобий аҳамиятга эга. Бундан ташқари, банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати коэффициентлари эҳтимоллик қиймати 0.0000 ни ташкил қилиб, ишончлилик даражаси 99 фоиз аҳамиятли эканлиги кўрсатади. Хатоликни тўғрилаш коэффициенти CointEq(-1)ни эҳтимоллик қиймати 0,0000 ни ташкил қилиб, коэффициенти ишончлилик даражаси 99 фоизни ташкил этади. Хатоликни тўғрилаш коэффициенти шуни англатадики, узок муддатлидан қисқа муддатли четланишни хар чоракда 99 фоиз тўғриланишини кўрсатади. CointEq(-1) коэффициентини -0.066064 ни ташкил этиши, узок муддатлидан қисқа муддатли четланишни 0,066 фоизи тўғриланишини кўрсатади. Қисқа муддатли боғлиқлик тести шуни кўрсатадики, банкнинг фоизли даромадларига банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати қисқа муддатли боғланишга эга эканлигини кўрсатади. Бундан ташқари, банкнинг депозитлари қиймати қисқа муддатли боғланишга эга, лекин ушбу боғланиш тескари ҳисобланади. Ушбу ўзгарувчиларни узок муддатли боғланишга эга эканлигини қуйидаги жадвалда кўрсатилган (5-жадвал).

5-жадвал. Узок муддатли боғлиқлик тести²

Ўзгарувчилар	Коэффициент	Стандарт хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
DLNCAPITAL	2.115963	0.741901	2.852082	0.0099***
DLNDEPOSIT	-2.783818	0.859061	-3.240535	0.0041***
C	0.007683	0.055097	0.139444	0.8905

*** 1% да статистик муҳимлигини, **5% да статистик муҳимлигини, *10% да статистик муҳимлигини кўрсатади.

5-жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, узок муддатли боғлиқлик тести эса, омилларнинг таъсирини таҳлилида деярли ўзгариш бўлмаганлигини кўрсатди. Жумладан,

банкнинг фоизли даромадларига қийматига банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати таъсир қилиши аниқланди. Ушбу кўрсаткичларнинг коэффиценти статистик аҳамиятли бўлиб, мазкур коэффицетлар таъсирини ишончлилик даражаси 99 фоизни ташкил этади. Узоқ муддатли боғлиқлик тести шуни кўрсатдики, банкнинг фоизли даромадларига қийматига банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати узоқ муддат таъсир қилишни кўрсатади. Эконометрик моделимизни мустаҳкамлигини текшириш мақсадида қолдиқларни CUSUM тестини амалга оширамиз (3-расм)

3-расм. Қолдиқларнинг умумий йиндисини CUSUM тести

CUSUM тестидан кўриниб турибдики, ўзгарувчиларнинг қолдиқлари умумий йиғиндиси барқарор ҳисобланади. Бундан ташқари, ўзгарувчиларнинг қолдиқлари квадратлари йиғиндиси ҳам барқарор ҳисобланади. Чунки, қолдиқларни интервали статистик муҳимлик даражаси беш фоизлик интервал оралиғилан чиқиб кетмаган. CUSUM тести натижасидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилган эконометрик модел узоқ ва қисқа муддатли прогнозларни амалга ошира олади.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделида олиб борилган чуқур эконометрик таҳлил натижаси эрксиз ўзгарувчи банкнинг фоизли даромадлари эркин ўзгарувчилар ҳисобланган мазкур банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати ўзгарувчи қисқа муддатли боғланишга эга бўлиб, эркин ўзгарувчи банкнинг капитал қиймати бир фоизга ошса, эрксиз банкнинг фоизли даромадлари қиймати 2,20 фоизга ошишига олиб келади. Банкнинг депозитларини қийматини бир фоизга ошиши банкнинг фоизли даромадлари қийматини 2,99 фоизга камайишига олиб келади.

Тадқиқотимизда узоқ муддатли боғланиш билан қисқа муддатли боғланишлар коэффиценти ўртасида бир мунча ўзгаришлар мавжуд. Чунки, банкнинг фоизли даромадлари қийматига қисқа муддатли таъсир қилувчи омиллар банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати ҳисобланади. Банкнинг фоизли даромадлари қийматини қисқа муддатли прогнозини амалга оширишда ушбу омилларни инобатга олган ҳолда амалга ошириш лозим. Шунингдек, банкнинг фоизли даромадлари қийматини ўзоқ муддатли таъсир қилувчи банкнинг капитал қиймати ва депозитлари қиймати омилларни инобатга олган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. Шуларни инобатга олган ҳолда “Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадларини прогнозини амалга оширамиз

5-жадвал. “Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадлари прогнози 2025-2030 йилларда, млрд.сўм

Йиллар	Капитал	Депозит	Фоизли даромад
2025	4935,2	7617,1	3022,2
2026	5043,8	7844,9	3088,6
2027	5154,8	8079,5	3156,6
2028	5268,2	8321,0	3226,0
2029	5384,1	8569,8	3155,1
2030	5502,5	8826,1	3085,7

5-жадвалдаги маълумотлардан кўришиб турибдики, “Микрокредит” АТБнинг фоизли даромадлари 3022,2 млрд. сўм бўладиган бўлса, 2030 йилга эса, 1 фоизга ўсиши кузатилмоқда. Сабаби, банкнинг депозитлар қиймати 2030 йилга келиб 20 фоизга ошиши энг катта омил ҳисобланади. Шу боисдан, банкнинг фоизлида даромадини тушушига олиб келишига сабаб бўлмоқда.[11]

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. R. J. S. M.H. Pesaran и Y. Shin, «Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships», *J. Appl. Econom.*, т. 16, сс. 289–326, 2001.
2. R. F. Engle и C. W. J. Granger, «Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing», *Econometrica*, т. 55, вып. 2, сс. 251–276, 1987.
3. D. A. Dickey и W. A. Fuller, «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root», *J. Am. Stat. Assoc.*, т. 74, вып. 366, сс. 427–431, 1979.
4. J. H. Stock и M. W. Watson, «Introduction to Econometrics», *Addison-Wesley*, 2003.
5. «Kamalak Investment Fund Information».
6. S. Johansen и K. Juselius, «Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money», *Oxf. Bull. Econ. Stat.*, т. 52, вып. 2, сс. 169–210, 1990.
7. «OECD Economic Outlook Reports». 2023 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.oecd.org/economic-outlook/>
8. P. C. B. Phillips и P. Perron, «Testing for a Unit Root in Time Series Regression», *Biometrika*, т. 75, вып. 2, сс. 335–346, 1988.
9. M.H. Pesaran R. J. Smith и Y. Shin, «Testing for the Existence of a Long Run Relationship», Department of Applied Economics, University of Cambridge, DAE Working paper No.9622, 1996.
10. J. D. Hamilton, «Time Series Analysis», 1994.
11. «World Economic Outlook Database». 2023 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weodatabase/2023/April/groups-and-aggregates>